

УДК: 7.5527

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Дачев Олег Викторович

Разуваева Ирина Юрьевна, старший преподаватель (PhD)
Преподаватель.

Кафедра «Правовые и гуманитарные дисциплины»
Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова в г.Ташкенте
Республика Узбекистан, г. Ташкент
+99890 9826018, tdiyrazuvaeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266714>

Аннотация. На уровне развития современного футбола возникает необходимость увеличения объема технико-тактических действий, выполняемых на максимальной скорости. Эффективная игровая деятельность футболистов требует высокого уровня технического мастерства в сочетании с максимальным развитием специальных физических качеств, к которым в первую очередь относятся скорость и сила.

Ключевые слова: совершенствование, сила, скорость, юниоры, футболисты, анализ научно-методического исследования.

OBJECTIVE PREREQUISITES FOR IMPROVING THE SYSTEM OF SPEED-STRENGTH TRAINING OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS

Abstract. At the level of development of modern football, there is a need to increase the volume of technical and tactical actions performed at maximum speed. Effective game activity of football players requires a high level of technical skill in combination with maximum development of special physical qualities, which primarily include speed and strength.

Keywords: improvement, strength, speed, juniors, football players, analysis of scientific and methodological research.

Введение. Футболисты должны тренироваться в различных аспектах, чтобы улучшить свои способности, необходимые для игры в футбол. Для новичков важно развивать не только физические качества, но и тактическую и техническую подготовку.

Сила играет важную роль в футболе, так как игроки должны проявлять ее при различных движениях, таких как удары по мячу, старт, прыжки и толчки. Все эти действия должны выполняться быстро.

Силовая подготовка является основой физической подготовки для старших футболистов. Сильные мышцы необходимы для мощных ударов по мячу, прыжков и силы рук, которые используются в борьбе за мяч. Поэтому атлетическая подготовка очень важна для футболистов.

Цели и задачи. Выявить с помощью анализа научно-методического исследования современные проблемы совершенствования скоростно-силовой подготовки юных футболистов.

Методы и организация исследования. Известно, что для успешного освоения любых двигательных действий необходимы сильные, выносливые и быстрые мышцы, гибкое тело и развитые навыки управления своим телом и движениями. Высокие физические способности являются основой для овладения новыми видами двигательных действий, а также успешного выполнения трудовых и бытовых задач. Кроме того, они являются важной составляющей здорового образа жизни.

Одной из проблем плохой физической подготовки является небрежное отношение к здоровью, вредные привычки и падение жизненного уровня населения. Все это может привести к потере интереса к занятиям физической культурой.

В настоящее время в учебных заведениях есть все необходимое для самостоятельных занятий, но низкий уровень подготовки не позволяет правильно подбирать и составлять тренировки. Использование зарубежных методик и программ затруднено из-за отсутствия специального оборудования, тренажеров и мест для занятий.

Были выявлены наиболее эффективные средства для развития скорости и силы у молодых футболистов, включая упражнения без мяча (стартовые рывки, бег на короткие дистанции, прыжки), с использованием различных тренажеров и с мячом (бег с ускорениями, упражнения на быстроту реакции и точность). Было определено оптимальное соотношение между упражнениями с мячом и без него для развития скорости и силы у молодых футболистов, которое зависит от их возраста и опыта занятий футболом.

В футболе существуют различные движения, которые отличаются друг от друга по уровню и характеру приложения усилий, а также по особенностям двигательной координации.

Чтобы успешно выполнять эти движения, необходимо развить тонкие мышечные ощущения. Синтетический подход к технической подготовке игроков не решает эту задачу, поэтому необходимо уделять большое внимание обучению и совершенствованию отдельных движений у юных футболистов. Для этого важно детально разбирать скоростно-силовую подготовку. Один из способов тренировки скоростно-силовых возможностей у юношей - это установление лимита времени на выполнение технических приемов с мячом и без него.

Существуют две формы функциональной специализации: «по органу» (когда специализируется только двигательный аппарат) и «по двигательным способностям» (когда специализируется весь организм человека).

Баланс в общей спортивной форме обязателен для футбола, таким образом игроки, которые немобильные должны выполнять упражнения, связанные с бегом; а слабые – выполнять упражнения на развитие силы в целом.

Скоростно-силовая подготовка проводится со всей группой занимающихся, но разделена на группы: для крепких ребят это рывки, бег и упражнения на быстроту. Более слабые игроки команды выполняют различные упражнения с набивным мячом, комплексы на снарядах и упражнения на сопротивление.

Направления в организации и методике силовой и скоростно-силовой подготовки подразделяются на ступенчатая и комплексная. Ступенчатая направлена на знание техники, где идёт постепенное наращивание нагрузки [1].

Комплексная же включает в себя изучение всех технических элементов и в то же время и скоростно-силовых качеств. В системе скоростно-силовой подготовки юношей нужно обратить внимание и на быстроту и максимальное усилие в единоборстве на игровом поле. Сила мышц в целом так же имеет важное значение, чем сильнее ноги, тем опаснее игрок, важным условием для футболиста является и крепкий голеностопный сустав, коленный, тазобедренный.

В настоящее время многие авторы рекомендуют учитывать общебиологические закономерности организма при создании спортивной тренировки в футболе. Исследования показывают, что эффективность тренировочного процесса, направленного на развитие быстроты, силы и скоростной выносливости, доказано. Упражнения на быстроту в виде циклических упражнений способствуют развитию аэробных возможностей и силовых качеств футболиста. В футболе отличительной особенностью является широкий круг движений с различным характером биомеханической структуры и механизмами энергообеспечения, что требует высокого уровня физического развития игроков. Раннее развитие быстроты может привести к росту силы и скоростной выносливости, учитывая

закономерности положительного переноса физических качеств, что может способствовать росту спортивного мастерства игроков [2, 3].

Результаты и обсуждения. Анализ литературы и практического опыта показывает, что использование комплексного подхода при изучении состояния юниоров во время подготовки к соревнованиям позволит нам определить факторы, влияющие на результаты тренировок и игр в экстремальных условиях. Объективная оценка уровня подготовленности и его изменения является важным условием для эффективного управления тренировочным процессом. Процедуры объективного оценивания уровня подготовленности молодых футболистов, учитывающие все аспекты скоростно-силовой подготовленности в определенный период времени, определяют ключевые факторы, которые влияют на достижение данного уровня.

Комплексный педагогический контроль в футболе позволяет объективно оценить физическую подготовленность игроков на различных этапах тренировки, а сравнение их с модельными значениями создает условия для эффективного управления тренировочным процессом. Мы выделили наиболее эффективные упражнения, включая стартовые рывки из различных положений, бег с максимальной скоростью, упражнения на быстроту реакции, ходьбу и бег с прыжками, а также использование тренажеров и грузов.

REFERENCES

1. Губа, В.П. Тестирование и контроль подготовленности футболистов / В.П. Губа, А. Скрипко, А. Стула. - Москва : Спорт, 2016. - 167 с.
2. Маловичко, А.Г. Физическая подготовка студенческой команды по футболу на основе приоритетного развития скоростно-силовых качеств / А.Г. Маловичко, М.В. Денисов, А.А. Горбо-рукова. // Инновационные научные исследования. - 2021. - № 3-2(5). - С. 108-115.
3. Овчинникова, А.Я. К вопросу о функциональной подготовке футболистов на этапе начальной подготовки / А.Я. Овчинникова, А.Е. Пономарев. // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. - 2021. - № 2. - С. 93-99.